

HINDISTONDA ETNOSLAR VA DAVLAT SIYOSATI O'RTASIDAGI
MUNOSABATLAR TARIXIDAN

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6415357>

Ibrohimov Behruz Akmal o'g'li

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti magistranti

Annotatsiya: *Mazkur maqolada Hindistonda asrlar mobaynida shakllangan etnik vaziyat va bu borada hukumat tomonidan shakllantirilgan siyosiy munosabatlar tarixiy konfliktologiya nuqtayi nazaridan tahlil qilingan. Tadqiqotchi tahlil jarayonida Janubiy Osiyoda hali hanuz saqlanib qolayotgan etnik-siyosiy muammolarning tarixiy ildiziga alohida e'tibor berib, muammoning boshqa tomonlarini ochib berishga harakat qilgan.*

Kalit so'z va iboralar: *etnik va diniy muammolar, davlatda ernos va siyosat, yadro qurollari, etnik-diniy nizolar, fundamentalizm.*

XX asr Hindiston mustaqillikka erishish tafsilotlarini muhokama qilish vaqtida, ikki millatning (hind va musulmon) g'oyasini amalga oshirish alohida davlatlar – Hindiston va Pokistonni yaratishga olib keldi. Inglizlar, knyazlar uchun hokimiyatni topshirish rejasiga muvofiq, ikki yangi tashkil etilgan davlatlardan qaysi biri ingliz tojining vassaliga qo'shilish yoki mustamlaka shaklida qolish borasida tanlov huquqi berildi. Va mana shu jarayon ortidan Janubiy Osiyo mintaqasidagi Kashmirdagi eng dolzarb muammo Hindiston va Pokiston o'rtasida qoqinadigan blok bo'lib qolmoqda.

Hindiston hududida joylashgan sobiq Britaniya mol-mulki orasida ingliz toj bilan to'g'ridan-to'g'ri shartnoma-vassal munosabatlarda bo'lgan yarim mustaqil, rasmiy ravishda mustaqil yoki yarim mustaqil, tarqoq knyazliklar soni o'sha yillarda 600 taga yaqinlashdi. Bu hududlar rasmiy ravishda sobiq koloniyaning bir qismi hisoblanmadi, ammo ularning maydoni ma'muriy jihatdan birlashtirilgan va to'g'ridan-to'g'ri mustamlakachi hokimiyat tomonidan boshqariladigan haqiqiy Britaniya Hindistonidan kam emas edi. Eslatib o'tamiz, Britaniya Hindistoni nafaqat zamonaviy Pokiston, Bangladesh va Hindiston, balki 1936-yilda Birma (Myanma)ga qadar cho'zilgan.

Yetakchi siyosiy kuchlar o'rtasida – Hindiston Milliy Kongressi (HMK) va Musulmon Ligasi (ML) 1946-yil iyun oyida Ta'sis Majlisiga saylovlar bo'lib o'tdi, unda HMK ishonchli g'alaba qozondi. Musulmon Ligasi rahbariyati Hindistonning vaqtinchalik hukumatini shakllantirishda ishtirok etishdan bosh tortdi va Pokistonni tashkil etish uchun "to'g'ridan-to'g'ri harakatlar"ning boshlanishini e'lon qildi. Hindiston hududida Panjob va Bengal markazlari bo'lgan diniy-jamoa pogromlarining to'loqini paydo bo'ldi.

1947-yil fevral oyi oxirida yana to'qnashuvlar boshlandi. Musulmonlar Ligasining Lahor, Ottok, Jalam va boshqa yirik shaharlardagi chaqiruviga ko'ra, hukumatga qarshi ommaviy namoyishlar bo'lib o'tdi, davlat muassasalariga hujum uyushtirildi, hind va sikxlarga tegishli turar-joy binolari va do'konlarga o't qo'yildi. 5-mart kuni Multanda

pogromlar boshlandi. 1947-yilning aprel oyida uch viloyat – Panjob, Bengal va Assam provinsiyalarining bo'linishi ushbu boshi berk vaziyatdan chiqib ketishning yagona yo'li bo'lishi mumkinligi aniq bo'ldi .

Panjob provinsiyasi juda og'riqli nuqta bo'lib, u muayyan hududda musulmonlar yoki musulmon bo'lmaganlarning ustunligi tamoyiliga asoslangan edi. Yagona irrigatsiya tizimlari, gidroenergetika majmualari ajratilib, tumanlar o'rtasidagi iqtisodiy aloqalar buzildi. Sharqiy Panjob aholi sonining 37% yashaydigan va sug'oriladigan yerlarning 43% bo'lgan hududining 29,7% qismini tark etdi . G'arbiy Panjob o'rmon va mineral resurslarning katta qismini, yopiq sanoat sikliga ega bo'lgan korxonalarining yer ulushini oldi va uchta daryoning 5 ta muhim kanallarini suvini nazorat qildi.

Panjob provinsiyasining salbiy natijalaridan biri – ko'plab insonlarning qurbon bo'lishi edi. 1947-yil 14-avgustida boshlangan va yil oxirida tugagan qirg'in va pogromlar turli hisob-kitoblarga ko'ra, 200 mingdan 2 milliongacha insonlar hayotini oldi. Ingliz tarixchisi A.Stefens 500 ming kishi halok bo'lganini taxmin qilmoqda va bu davrni fuqarolik urushi deb ataydi . Mualliflarning aksariyati bu raqamga moyil bo'lib, musulmonlar va musulmon bo'lmaganlar orasida qurbonlar soni taxminan bir xil ekanini takidlaydilar. 1947-yil 15-avgustdan 1948-yil 15 iyungacha G'arbiy Panjobdan Hindistonga 5,5 million hind, sikx va boshqa konfessiya vakillari, Sharqiy Panjobdan Pokistonga – 5,8 million musulmon ko'chib o'tgan .

Aksincha, Hindistondan Pokistonga ko'chganlarning umumiy soni 15 million kishiga oshdi . Bularning barchasi xalqlarning tarixiy xotirasida mustahkam o'rnashgan. Panjobning o'ylanmagan provinsiya harakatlarining fojiali oqibatlari turli miqyosdagi dinlararo ziddiyatlarga aylandi.

Hindlar va musulmonlar to'qnashuvlarining sababi, har qanday narsaga, jumladan, ichki nizolar va mish-mishlarga xizmat qilishi mumkin edi. Shundan so'ng, ikkala jamoa vakillari "o'rgatish" va "noqonuniy" tarzda bir-birlarini jazolashga harakat qiladilar. Ko'pincha to'qnashuvlar ko'cha janglari va kichik pogromlar bilan chegaralanadi. Keng ko'lamli mojaroni bartaraf etish uchun radikal diniy tashkilotlar va fanatiklarning faoliyati bilan mustahkamlangan qarama-qarshiliklarning ma'lum bir akkordiyasi talab qilinadi.

Muayyan hududdagi jamoa sonining nisbati uning o'zini o'zi joylashtirish va xatti-harakatlar modeliga bog'liq. Hindistonda konfessiyalararo ziddiyatlarga ega bo'lgan hududlar, asosan, "noinduizm" vakillari ko'pchilikni tashkil etadigan viloyatlarga to'g'ri kelar edi. Shunday qilib, hindlar orasida diniy ozchilik darajasi Panjob (ular davlat aholisining 36,9% ni tashkil qilar edi), Jammu va Kashmir (32,2%), Arunachal Pradeshe (29,2%), Meghalaya (18%), Nagalende (14,4%) va Mizorama (7,1%)da, o'z navbatida, musulmonlar ko'pchilikni tashkil qiladigan Jammu va Kashmir (64,2%), G'arbiy Bengal (21,5%) va Kerala (21,2%) aynan yuqorida ta'kidlangan qaynoq nuqtalar qatoriga kiradi .

Muayyan viloyatni xavf zonasiga ajratish masalasida, konfessiyalar sonining umumiy nisbati bilan bir qatorda, ozchilik jamoalarining yuqori konsentratsiyali joylari mavjudligi katta ahamiyatga ega. Misol uchun, Gudhurda (Gujarat shtati) musulmonlar aholining qariyb yarmini tashkil qiladi, lekin ular davlat aholisining umumiy ulushida 8-9 % dan oshmaydi . Mojarolar musulmonlarning shaharning iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy hayotida

muhim rol o'ynashi bilan kuchayadi. Koimbatore shahridagi vaziyat bu borada yanada murakkab bo'lib, bir necha bor o'tkir dinlararo to'qnashuvlar maydoniga aylandi. Bu qishloqda musulmonlar faqat fuqarolarning 9 % ni tashkil qiladi, ammo ular yashaydigan ko'chalarda umumiy ulushi 25% dan oshadigan musulmonlar mavjud .

Hindlar va musulmonlarning bir-biriga nisbatan xush ko'rmaslik jihati, xususan, hindutva mafkurasida (induizatsiya) ifoda etilgan. Bu, asosan, radikal hind millatchilik tashkilotlari tomonidan amalga oshiriladi. Yaqin yillarda bunday faol tashkilotlar orasida – "Rashtriya svayamsevak sangh" yoki "Millatning ixtiyoriy xizmatchilari uyushmasi" (RSS), "Vishva hindu parishad" ("Hindlarning Jahon Kengashi), "Bharatiya mazdur sangh" yoki "Ishchi-hindlar kasaba uyushmalari uyushmasi", "Akhil Bharatiya vidyarthi parishad" yoshlar tashkiloti va uning "Bajrang dal" harbiy otryadi, shuningdek, "Bharatiya janata partiya" (BJP) yoki "Xalq partiyasi" alohida ta'kidlanadi.

"Hindutva" hinduizm falsafasining dogmalariga asoslangan bo'lib, uning vazifasi yorqin kelajakka erishish uchun ajralib qolgan hind xalqini birlashtirishdir. Millatchilik muammosi hindlarning o'z-o'zini anglashi uchun muhim ahamiyatga ega ekanligi Hindistonning XX asrdagi barcha buyuk mutafakkirlari tomonidan ishlab chiqarilganligi bilan tasdiqlanadi.

Shunday qilib, J.Neru shunday deb yozgan edi: "Zamonaviy Hindistonda millatchilik muqarrar bo'lib qolmoqda; u tabiiy va sog'lom hodisani ifodalaydi. Bu holat Hindistonga nisbatan o'ziga xosligi va o'tmishi bilan juda to'g'ri keladi" . Shuni unutmazlik kerakki, bu so'zlar Hindistonning mustaqillik uchun kurash davrida e'lon qilingan, biroq ayni paytda "millatchilikning muhim yangilanishi yoki aksincha, uning yangi kashfiyoti va uning hayotiy ahamiyatini tan olish hayotga yangi muammolarni keltirib chiqardi va eski muammolarga yangi xususiyatlar berdi" .

Hinduizm va millatchilikning murakkab to'plami haqida taniqli hind siyosatchisi va faylasufi Shri Aurobindo Ghoshni quyidagi fikrni beradi: "Millatchilik Xudodan kelgan dindir. Agar millatchilikning bu dinini qabul qilmoqchi bo'lsangiz, buni diniy ruhda qilishingiz kerak ... Millatchilik Xudoning qudrati bilan qayta tug'iladi va shuning uchun u o'lmasdir" .

"Millatchilik dinlari"ning yorqin tasdiqlari quyidagi konfessiyalararo to'qnashuvlarda namoyon bo'ldi: 1969-yil – Ahmadobod (Gujarat), 1984-yil – Bombay (Maharatha), 1990-yil – Haydarobod (Andhra), 1992-yil – Gujarat, 1992-1993-yil – Bombay (Maharatha) va 2002-yil – Godkhara (Gujarat).

Hindistonning eng yangi tarixidagi eng qonli epizodlardan biri 1992-yil dekabr oyida bo'lib o'tgan voqealar bo'lib, XX asr 90-yillarning boshlarida RSS va BJP kampaniyasi tomonidan Hindutva mafkurasiga asoslangan Uttar Pradesh viloyati Ayodhya shahridagi Rama hind ma'badining qayta tiklanishi Bobur masjidining yo'q qilinishiga olib keldi. Harakat faollari aytganidek, ushbu masjid "musulmon bosqinchilari" tomonidan XIV asrda vayron qilingan joyima'badning o'rnida qurilgan. Va natijada, konfessiyalararo to'qnashuvlar va tartibsizliklar boshlandi. Ushbu voqealarning natijasi ommaviy insonlarnin qurbon bo'lishi va noyob masjidning vayron qilinishi edi, ammo hind ma'badi hech qachon tiklanmagan. Eng asosiysi, masjidni buzish hind tashkilotlariga qarshi bo'lgan

bir qator hukumat parlamentlarining saylovlarda g'alaba qozonishiga olib keldi, shuningdek, 1998-yilda Ayodxya shahridagi BJP tashkilotining mamlakatdagi ideologlari va kompaniya rahbari A.B.Vajpai boshchiligida hukumat hokimiyatga kelishiga katta hissa qo'shdi.

"Safranizatsiya" tarafdorlarining faoliyati (safran - jangari hinduizmning rangi) juda xilma-xildir. Hind radikal tashkilotlari doimiy ravishda masjidnlarni yo'q qilish va tarix darsliklarini ro'yxatga olish, maktablarda musulmonlar haqida "hind xalqining dushmani" sifatida qarash, hind xudolarining "nakanonik" asarlari namoyish etilgan galereyalarni yo'q qilish, nasroniy missionerlarini o'ldirish va boshqalar bilan shug'ullanib kelganlar.

Davlat boshqaruvi tizimi haqida gapirganda, hokimiyatni markazsizlashtirish muammolari va davlat apparatining ortiqcha byurokratizatsiyasi haqida bir necha so'z aytish kerak. Bir hududning huquqiy maqomini oshirish muqarrar ravishda boshqa bir ma'muriy hudud aholisining ham bunday huquqqa ega bo'lish talablarining paydo bo'lishiga olib keladi. Shunday qilib, 193-yilda ma'muriy islohotlar amalga oshirilganda, koloniyada faqat 11 viloyat bor edi. Ularning chegaralari bir darajaga qadar xalqlarning etnik hududlariga to'g'ri keldi, ammo barcha etnik guruhlar o'zlarining ma'muriy-hududiy birliklari bo'lishiga intildilar. Ularning fikriga ko'ra, ular adolatsizlikni tuzatishga harakat qilishdi va ko'pincha qo'llariga qurol oldilar. Bugungi kunda Hindistonda 28 ta shtat va 7 ittifoq hududlari mavjud, ammo bu chegara emas.

Hududning ma'muriy parchalanishi ayrim viloyatlarda iqtisodiy vaziyatni yomonlashtiradi, davlatda mavjud iqtisodiy aloqalarni buzadi, sanoat hokimiyatlarini "yo'q qilish", foydali qazilmalar konlari va transport arteriyalarini ma'muriy-hududiy birlikning vakolatlaridan boshqasiga "olib tashlash", ba'zan esa ilgari yetarlicha farovon viloyatni yo'q qilishga olib keladi.

Shu bilan birga, XX asrning so'nggi uchdan bir qismida eng "kambag'al" davlatlarning iqtisodiy o'sishi mamlakatda o'rtacha ko'rsatkichdan past bo'lgan, eng "boy"i esa aksincha, ancha yuqori darajaga erishadi. Masalan, iqtisodiy jihatdan eng farovon va aholi jon boshiga yalpi ichki mahsuloti yuqori bo'lgan Panjob shtati o'z ko'rsatkichlari bilan eng noqulay Bihardan 4 marta oshadi.

Umumdavlat siyosiy maydonida ham, davlat darajasida ham ko'plab siyosiy partiyalar mavjudligi ham ko'plab muammolar keltirib chiqarmoqda. "Hindiston tarixi" kitobining mualliflari Hindiston partiyasi siyosiy hayotiga xos bo'lgan asosiy xususiyatlar sifatida "bir davlatda cheklangan ta'sirga ega bo'lgan ko'plab tashkilotlar, murakkab birlashmalar mafkura va siyosat, siyosiy tashkilotlarning paydo bo'lishi va faoliyatida diniy, kasta va mintaqaviy ahamiyatga ega"ligi alohida qayd etadi.

1999-yilgi Hindiston parlament saylovlarida 175 ta siyosiy 3493 ta nomzod ishtirok etdi, ularning deyarli yarmi mustaqil edi. Natijada, 550 ta siyosiy partiyalarning 40 ta vakillari parlamentning quyi palatasi tarkibiga kirdi. Yildan yilga bu raqamlar faqat o'sib bormoqda. Ko'plab siyosiy partiyalar hindlarning mentaliteti va siyosiy xulq-atvorining o'ziga xos xususiyati bilan bog'liq. Xususan, hindshunos L.B.Alayev hindlarning falsafa va dinga bo'lgan munosabatlarining quyidagi xususiyatini qayd etadi: "Deyarli har bir hind mustaqil faylasuf bo'lib, u mavjud bo'lish sirlarini ko'p o'ylaydi". Siyosiy sohada – har bir

siyosatchi va har qanday unvon, mustaqil nazariyachi. U nazariy hisob-kitoblarni qo'llashga harakat qiladi, har doim ham aniq bo'lmagan faoliyatning muayyan shartlariga murojaat qiladi, lekin o'z tajribasidagi bu qoidalar asosida kelgan boshqa qoidalarning boshqa talqiniga yo'l qo'ymaydi.

Hindistonda byurokratik apparatlar va davlat organlari soni ham juda yuqori. Bularning barchasi vazifalarning takrorlanishiga, mas'uliyatning o'zgarishiga olib keladi va ko'plab o'tkir masalalarni tezkor hal qilishga to'sqinlik qiladi. Davlat boshqaruv mashinasining normal ishlashiga qarshi yana bir to'siq korrupsiya hisoblanadi.

Mamlakatda iqtisodiyotda muayyan yutuqlarga qaramasdan, aholining turmush darajasi juda past. Bugungi kunda Hindistonda butun dunyodagi tilanchilarning 22% qismi yashaydi. Mamlakat aholisining yarmi maktabda hech qachon o'qimagan, ularning aksariyati jismoniy omon qolish sharoitida, ya'ni ko'pchiligi elektrsiz, 30% (300 milliondan ortiq) – qashshoqlik chegarasidan past, 29% qismi – ommaviy axborot vositalari bilan tanish emas, hech qachon gazetalarni ko'rmagan, radio eshitmagan va televizor tomosha qilmagan. Xususan, 1998-yilda Hindistonning yadroviy sinovlari butun dunyoni hayratda qoldirdi, ammo mamlakatda yashovchi odamlarning 46 foizi hech narsani bilmaydi.

Shuni alohida ta'kidlash lozimki, etnik-siyosiy jaayonlarning Hindistonda namoyon bo'lish xususiyatlarining tarixiy jihatlari chuqur izlanish va xulosalarga tayangan holda tahlil qilingan. Shu bilan birga, xulosa sifatida aytish mumkinki, Hindistonda davlatning etnik-siyosiy siyosati doim ham ijobiy natijalarga sababchi bo'lmagan hamda bu holat hozirga qadar boshqa muammolarning ham kelib chiqishiga olib kelmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Belski A.G. Hindu Communalism: Historical Sources and Ideological and Political Perspectives // Hinduism. Tradition and Contemporaneity. Calcutta, 1989.
2. Indian Subcontinent. Encyclopedia of Modern Asia. Macmillan Reference USA (Gale Group). 2006 // <http://www.bookrags.com/research/indian-subcontinent-ema-03>
3. Wagner C. Security Cooperation in South Asia: Overview, Reasons, Prospects // SWP Research Paper. –Berlin. – 2014.
4. Торкунов А.В. Современные международные отношения. –М., 1999.
5. Шаумян Т. Индийско-китайская граница: перспективы урегулирования проблемы. // Азия и Африка сегодня, – 2001. –№ 9.
6. Дюшебаев А. Конфликты и соперничество между Китаем и Индией. 2018.
7. Арбтаров А. Движущая сила региональной безопасности. Отношения между Индией, Китаем и Пакистаном // Международная жизнь. –М. –2000. –№3.
8. Wagner C. Security Cooperation in South Asia: Overview, Reasons, Prospects // SWP Research Paper. –Berlin. – 2014.
9. Pattanaik S.S. Making sense of regional cooperation: SAARC at twenty. // Institute for Defence Studies Analysis, New Delhi /Strategic Analysis. –2006. –Vol.30. –N.1.

10. Юрлов Ф.Н. Демократия и формирование многопартийной системы в Индии // Индия в глобальной политике. Внешние и внутренние аспекты. Материалы научного семинара. М., 2003.
11. Ключев Б.И. Религия и конфликт в Индии. М., 2002.
12. Гринцер П.Л. Древнеиндийский эпос. Генезис и типология. М., 1974.
13. Нараян Р.К. Боги, демоны и другие. М., 1974, Индийская мифология // Мифы народов мира. Энциклопедия. М., 1980.
14. Неру Д. Открытие Индии. М., 1989, кн. 1, с. 114.